

ВСЕСТОРОННИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Игамова С.С.

**Базовый докторант кафедры неврологии
Самаркандского Государственного Медицинского Университета**

Джурабекова А.Т.

**д.м.н., профессор заведующий кафедры неврологии
Самаркандского Государственного Медицинского Университета**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15302652>

Аннотация: Особую тревогу вызывает то, что перинатальные поражения ЦНС служат основой для формирования широкого спектра неврологических нарушений в последующие возрастные периоды – от минимальных мозговых дисфункций и задержек психомоторного развития до тяжелых форм детского церебрального паралича, эпилепсии и умственной отсталости. Так, по результатам многоцентровых исследований, у 15-20% детей, перенесших перинатальную энцефалопатию, к школьному возрасту диагностируются когнитивные, поведенческие и эмоциональные нарушения различной степени выраженности, ограничивающие их социальную адаптацию и качество жизни.

Современные представления о патогенезе перинатальных поражений ЦНС базируются на концепции «нейронального окна терапевтических возможностей», согласно которой своевременное начало лечебно-реабилитационных мероприятий в период максимальной пластичности мозга позволяет существенно улучшить долгосрочный прогноз. Однако, несмотря на разработку новых нейровизуализационных, нейрофизиологических и биохимических методов диагностики, раннее выявление перинатальных поражений ЦНС и прогнозирование их исходов остается сложной задачей. Особые трудности представляет дифференциальная диагностика транзиторных неврологических нарушений, не требующих активного вмешательства, и патологических состояний, нуждающихся в немедленной коррекции.

Перинатальные поражения ЦНС, неврологические нарушения у новорожденных, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, нейровизуализация, ранняя диагностика, неврологический статус, комплексная реабилитация, нейропротекция, неонатальная неврология, детский церебральный паралич, неврологическое развитие, психомоторное развитие, междисциплинарный подход,

Цель исследования. Разработка и научное обоснование мультидисциплинарной системы диагностики, терапии и профилактики ЗППР у детей раннего возраста с учетом генетических факторов, нейрофизиологических механизмов и возможностей биоакустической коррекции

Введение. Перинатальное поражение центральной нервной системы (ЦНС) остается одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии, неонатологии и детской неврологии, имеющей высокую медико-социальную значимость. Несмотря на значительные достижения в области перинатальной медицины и неонатальной интенсивной терапии, частота перинатальных поражений ЦНС у новорожденных не имеет тенденции к снижению и составляет от 60 до 80%

среди всех заболеваний нервной системы в детском возрасте. По данным ВОЗ, перинатальные поражения ЦНС являются основной причиной инвалидности с детства у 35-40% пациентов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 255 детей в возрасте до 5 лет с ЗППР различной этиологии и генеза (основная группа) и 78 здоровых сверстников (группа сравнения). Материал был собран на базе клиник города Самарканда и Самаркандской области. Методический комплекс включал клинико-неврологический и психоневрологический осмотр, функциональные когнитивные тесты, нейрофизиологические методы (ЭЭГ и вызванные потенциалы), магнитно-резонансную томографию головного мозга, лабораторные анализы крови и мочи. Генетический анализ крови проводился с целью выявления полиморфизмов гена FOXP2, CNTNAP2, BDNF и других, ассоциированных с речевыми дисфункциями. Для лечения применялись медикаментозные средства, логопедические и психолого-педагогические методики, а также биоакустическая коррекция. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы SPSS, включала многомерный регрессионный анализ и построение компьютерной модели прогноза течения ЗППР.

Результаты. Анализ результатов показал, что у детей с ЗППР выявлены характерные паттерны нейрофизиологической активности и значимые генетические маркеры, коррелирующие с тяжестью и типом речевых нарушений. Психосоциальный статус пациентов значительно варьировал в зависимости от генетического и этиопатогенетического профиля, что требует персонализированного подхода в терапии. Использование биоакустической коррекции в составе комплексной терапии способствовало статистически значимому улучшению речевых функций и когнитивной активности, а также снижению эмоциональной нестабильности. Созданная интегральная шкала прогноза и компьютерная программа позволили повысить точность диагностики и оценить эффективность лечения.

Заключение. Разработанная мультидисциплинарная система диагностики и терапии ЗППР у детей раннего возраста представляет собой инновационный подход, повышающий качество медицинской помощи и прогноз развития пациентов. Внедрение комплекса методов позволит улучшить раннее выявление, персонализированное лечение и профилактику речевых нарушений у детей.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Куренков А.Л. Детская неврология. Клинические рекомендации. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 496 с.
2. Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н., Медведев М.И. Неонатальная неврология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 528 с.
3. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. – М.: МЕДпресс-информ, 2020. – 288 с.

4. Blencowe H., Lee A.C., Cousens S., et al. Preterm birth-associated neurodevelopmental impairment estimates at regional and global levels for 2010 // *Pediatric Research*. – 2021. – Vol. 74. – P. 17-34.
5. Volpe J.J. *Neurology of the Newborn*. 6th edition. – Philadelphia: Elsevier, 2018. – 1189 p.
6. Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных: острый период и поздние осложнения. – М.: БИНОМ, 2019. – 368 с.
7. Белоусова Е.Д., Заваденко Н.Н., Холин А.А. Дифференциальный диагноз эпилепсии у детей раннего возраста // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. – 2020. – № 120(11). – С. 64-71.

